

**ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ТРАВМАТИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ
В РОМАНІ МАРІЇ МАТІОС
«СОЛОДКА ДАРУСЯ»**

Гайдук С. Є. (Седльце, Польща)

<https://orcid.org/0000-0002-1012-6091>

ABSTRACT. The article aims to highlight the peculiarities of individual traumatic memory and its impact on the protagonists' fate in Maria Matios's novel «Sweet Darusya». The theoretical and methodological basis of the study is the method of literary textual analysis, works by representatives of memory studies and trauma studies.

It is emphasised that the study of «Sweet Darusya» in the context of memory studies and trauma studies helps to fully understand the loneliness and suffering of the novel's protagonist. Darusya's illness and dumbness as a consequence of the psychological trauma she experienced in childhood, which she cannot forget throughout her life, lead to the escapism of the protagonist, isolate her from society, and make her «different/unlike», «stupid and crazy» for others.

The novel «Sweet Darusya» not only draws attention to the problems of trauma, traumatic memories, their consequences, and the high price that has to be paid to somehow control traumatic memories at the level of Darusya, her mother Matronka, and Ivan Tsvychok, but also emphasises that these problems are not individual, but of the entire Bukovinian people during the occupation of Western Ukraine by Soviet troops, and even of the entire Ukrainian society. Thus, traumatic memory and traumatic memories are the factors that influence the fate of an individual, a family, a society, and an entire nation.

KEYWORDS: «Sweet Darusya», Maria Matios, memory studies, traumatic memories, illness, dumbness, protagonist.

В останні десятиліття дискурс пам'яті, насамперед травматичної пам'яті, все частіше стає об'єктом суспільних і гуманітарних досліджень, зокрема й літературознавства. Зумовлено це низкою причин, серед найвагоміших вважаємо: геноцид, війна, вимушена міграція, гендерна й расова дискримінація, психологічне чи фізичне насильство. Наративізація пам'яті стала однією з підстав для розвитку студій пам'яті (memory studies) – актуального напрямку сучасної гуманітаристики, формування початкових засад теоретичних основ якого припадає на «хронологічний діапазон кінця XIX – середини XX ст.» (Kiridon, 2017, p. 153). Феномен пам'яті та ті чинники, які її детермінують, перебувають сьогодні в центрі досліджень вітчизняних і зарубіжних учених, а саме: Тетяни Гребенюк, Тамари Гундорової, Ірини Захарчук, Кеті Карут, Алли Киридон, Оксани Кісь, Бессела ван дер Колка, Агнешки Матусяк, Барбари Мішталь, Віталія Огієнка, Ярослава Поліщука, Оксани Пухонської та інших.

У західних і вітчизняних соціально-гуманітарних науках існує низка класифікацій пам'яті: соціальна, культурна, історична, колективна, індивідуальна тощо. Основна увага дослідження звернена на особливості індивідуальної травматичної пам'яті, оскільки наявність такого різновиду пам'яті спостерігаємо у протагоністів роману Марії Матіос «Солодка Даруся».

Поняття травматичної пам'яті нерозривно пов'язане із травматичним досвідом, адже, як зауважує Барбара Мішталь, «корені травматичної пам'яті лежать у певному травматичному досвіді» (Misztal, 2003, p. 161). Спираючись на праці австрійського психолога і невролога Зигмунда Фрейда, дослідниця підкреслює, що пригнічені спогади, на відміну від забутих, можуть небезпечно впливати на особистість, викликаючи різного роду хвороби, бо стають особливо яскравими, нав'язливими, неконтрольованими, стійкими та соматичними (Misztal, 2003, p. 140). Саме тому, «здатність травматичної пам'яті потенційно дестабілізувати індивіда робить її унікальною порівняно із звичайною пам'яттю» (Огієнко, 2018).

Роман Марії Матіос «Солодка Даруся» – яскравий приклад травматичної пам'яті і впливу травматичних спогадів на емоційний та фізіологічний стан протагоністки Дарусі, долю її родини, а також життя буковинського народу у період окупації радянськими військами Західної України. Особливість травматичної пам'яті Дарусі полягає в тому, що жінка не може забути нещасні події з дитинства, коли десятирічною дівчинкою несвідомо, можна сказати, за льодяника, розповідає офіцеру МГБ про нічний прихід повстанців і про те, як батько добровільно віддав їм колгоспні продукти. Це призвело до трагедії в родині Ілашуків: не впоравшись з випробуваннями долі (збездіщення «совєтським» офіцером, хвороба як результат пережитих фізичної і психологічної травм, безпідставні ревності Михайла, спричинені радянською владою негативні соціальні зміни й, що найголовніше, відторгнення єдиної дочки Дарусі: «Краще би була струїла в утробі таку нечисть чи родила німою...» (Matios, 2005, р. 159)), матір Дарусі Матронка покінчує життя самогубством: «Матронка висіла в дровітні, зачеплена за бантину обмотаною круг ший косою, з чорним, висолопленим з рота язиком [...] Простоволоса, розплетена Даруся обома ручками трималася їй за голі і босі ноги, так що спершу дитину не могли відтягнути два чоловіки – Михайло і чоловік Марії-сусідки – Дмитро» (Matios, 2005, р. 166–167); десятирічна Даруся втратила мову: «А тому, коли приїхав Дідушенко (офіцер-емгебіст. – С.Г.), іще двоє чоловіків не могли зняти Матронку з бантини, аж поки Дідушенко не сказав відрізати їй косу... Відтоді Даруся втратила голос. А з часом у Черемошному її почали називати солодкою. Аж дотепер» (Matios, 2005, р. 167) і терпить нестерпні болі від мігрені, спричиненої травматичними спогадами: «Але злодія не видно, лише шугає гострий нестерпний ніж попід тім'я – і Даруся з відчаю вже, цієї хвилини, дала б голову на відтин. Нема їй сили терпіти той безконечний біль» (Matios, 2005, р. 14).

Іноді індивіди надають суттєвого значення певним подіям чи предметам, наділяючи їх якимось особливим смислом, що впливає позитивно чи негативно на їхнє життя. У випадку Дарусі нещасні події з дитинства проявилися фізичними симптомами – вона, можна сказати, «викликала» в себе німоту:

«Даруся все чує і все знає, лише ні з ким не говорить. [...] Даруся просто не хоче говорити. Слова можуть робити шкоду. Вона не знає, звідки це пам'ятає, але це правда» (Matios, 2005, р. 20). Отже, порушення «нормальності» Дарусі можемо вважати однією з характеристик травми. Її ж страждання від сильних нападів мігрені – результат травматичних спогадів.

Американський вчений Бессел ван дер Колк вважає, що «травмовані люди пам'ятають замало і водночас забагато», адже між звичайною і травматичною пам'яттю наявна суттєва різниця, а саме: «травматичні спогади зринають у відповідь на певні тригери» (Kolk, 2023, р. 278–279). У головної героїні роману «Солодка Даруся» таким тригером впродовж усього життя була «цукерка», або «конфета», що неодноразово засвідчено в тексті: «Але з людьми вона (Даруся. – С.Г.) не хоче говорити, бо тоді вони можуть дати їй *конфету*»; «Був би ліпше не нагадував про *цюцю*. У селі ніхто розумний не нагадує і не дає Дарусі *конфет*: знає, що від солодкого болить її голова і блює вона дуже» (Matios, 2005, р. 11, 13).

Щоправда, до певного моменту Даруся не розуміла, що у неї є ще один тригер – темно-зелені військові штани-галіфе. Бессел ван дер Колк зауважує: «Коли внаслідок тригера активується один елемент травматичних спогадів, він одразу тягне за собою всі інші» (Kolk, 2023, р. 279). Так і з травматичними спогадами Дарусі: коли вона побачила у військових штанях-галіфе Івана Цвичка, «у неї якимось дивно закотилися очі – і вона тихо сповзла на землю, просто у порохи. [...] НАПАД головного болю тривав цей раз у Дарусі від другої Богородиці, а це з 21 вересня, аж до Покрови. За цей час вона змарніла і почорніла, вкрилася якимись дрібними ранами» (Matios, 2005, р. 75).

Отже, дослідження роману Марії Матіос «Солодка Даруся» в контексті студій пам'яті допомагає повною мірою усвідомити самотність і страждання головної героїні роману. Німота Дарусі як наслідок психологічної травми, пережитої в дитинстві, а також нестерпні напади мігрені, як наслідок спогадів про цю травму, призводять до ескапізму головної героїні, ізолюють її від суспільства, роблять її для навколишніх «іншою/не такою», «дурною і божевільною». Варто підкреслити, що сама Марія Матіос неодноразово

наголошувала на тому, що її героїня не божевільна, просто в неї інший світ, у якому не бракує людяності.

Роман «Солодка Даруся» не лише привертає увагу до проблем травми, травматичних спогадів, їх наслідків і цієї високої ціни, яку доводиться платити, щоб хоч якось контролювати травматичні спогади на рівні Дарусі, її матері Матронки, Івана Цвичка, але й наголошує, що ці проблеми не індивідуальні, а всього буковинського народу, ба більше, всього українського суспільства.

Отже, травматична пам'ять і травматичні спогади є тими факторами, які впливають на формування як долі окремої людини, родини, соціуму, так і цілого народу.

REFERENCES

Kiridon, A. (2017). Studii pam'yati u suchasni gumanitaristitsi: istoriya stanovlennya [Memory studies in contemporary humanities: a history of formation], *Ukrains'kii istorichnii zhurnal* [Ukrainian historical journal], 4, pp. 150–161. (in Ukrainian).

Kolk van der, B. (2023). *Tilo vede lik. Yak lishiti psikhotravmi v minulomu* [The Body Keeps the Score. Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma]. Kharkiv : Vivat .(in Ukrainian).

Matios, M. (2005). *Solodka Darusya* [Sweet Darusya]. Lviv : “LA PIRAMIDA”. (in Ukrainian).

Misztal, B. (2003). *Theories of Social Remembering*. Philadelphia : Open University Press. (in English).

Ogienko, V. (2018). *Posttravmatichnii stresovii sindrom i kolektivna travma v osobistikh narativakh svidkiv Golodomoru* [Post-traumatic stress syndrome and collective trauma in the personal narratives of Holodomor witnesses]. Available at: <https://uamoderna.com/md/ogienko-holodomor-trauma/> (in Ukrainian).